

ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের মানচিত্রায়নঃ প্রেক্ষাপট সেন্ট মার্টিনস দ্বীপ, বাংলাদেশ

তানজিনুল হক মোল্লা*
মোঃ রাকিবুল হাসান**
নূর মোহাম্মদ**
মুনিয়া তাহসিন**

সারসংক্ষেপ

পর্যটন শিল্পের ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বাণিজ্যিক বসতি স্থাপনের কারণে সেন্ট মার্টিনস দ্বীপটি যা বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ হিসেবে পরিচিত, খুবই স্বল্প সময়ের মধ্যে মারাত্মক পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছে। এই গবেষণায় সমীক্ষা এলাকা হিসাবে বাংলাদেশের সেন্ট মার্টিনস দ্বীপ ব্যবহৃত হয়েছে। মার্কেড এবং সিএ-মার্কেড মডেল ব্যবহার করে ২০৩৬ সালের জন্য ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য পাঁচ ধরনের শ্রেণীকে বিবেচনা করা হয়েছে। এগুলি হল যথাক্রমে গাছপালা, জলাশয়, কৃষিজমি, সমুদ্র সৈকত, নির্মিত এলাকা। ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের স্থান-কালিক বিন্যাসের অধ্যয়নের জন্য ভূ-উপগ্রহ চিত্রাবলী একচেটিয়াভাবে অত্যাৱশ্যক সরঞ্জাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এখানে পাঁচ ধরনের মাল্টি-টেম্পোরাল ল্যান্ডস্যাট চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে যা ২০০০, ২০০৫, ২০১০, ২০১৫ সাল অনুসারে সংগৃহীত। এর মধ্যে তিনটি ল্যান্ডস্যাট ৫ থিমোটিক ম্যাপার(TM) এবং অপর দুইটি ল্যান্ডস্যাট ৮ অপেরশনাল ল্যান্ড ইমেজার থেকে সংগৃহীত। এখানে সুপারভাইজড পদ্ধতিতে ল্যান্ডস্যাট টিএম(TM) এবং ওএলআই (OLI) চিত্রগুলোকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। পরবর্তীতে তাদের যথার্থতা মূল্যায়ন কান্সা পরিসংখ্যান এবং সামগ্রিক নির্ভুলতার পদ্ধতি পরিমাপ করে করা হয়েছে। এই গবেষণাপত্রটি ২০০১-২০১৯ সাল হতে ভূমি ব্যবহারের ধরণটি চিহ্নিত করে এবং এর মাধ্যমে পরবর্তী ১৮ বছরের জন্য ২০৩৬ সাল পর্যন্ত পরিবর্তনের ধরণটি সম্পর্কে পূর্বাভাস দেয়। গবেষণাপত্রটি নীতি নির্ধারকদের সঠিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণের লক্ষ্যে ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে এবং সেন্ট মার্টিনস দ্বীপের বর্তমান অবস্থাটি বুঝতে সহায়তা করতে পারে।

১) ভূমিকা

বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পূর্বকোণে অবস্থিত সেন্ট মার্টিনস দ্বীপ প্রাকৃতিক নৈসর্গের অপরূপ দৃষ্টান্তের সাথে সাথে ভৌগোলিকভাবে অবস্থানগত কারণে বিচিত্র ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ এক অনন্য স্থান। প্রাচীন মায়োসিন যুগ থেকে বর্তমান অন্ধি সম্প্রসারিত এই সামুদ্রিক প্রবাল দ্বীপের অধিকাংশ ভূমিরূপই সামুদ্রিক পাললিক শিলা দ্বারা গঠিত (Rashid & Rob, 1997)। জোয়ার ভাটার মাধ্যমে সৃষ্ট সমভূমি, জলাভূমি, সৈকত এবং কোকুনা শ্রেণী (মৃত প্রবাল হতে সৃষ্ট প্রধান ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ ভূমিরূপ) নিয়ে গঠিত প্রায় ৩৬ বর্গ কি. মি. আয়তনের এই দ্বীপ প্রধানত কেয়া, গঙ্গালতা, নারিকেল এবং প্রবালের দেশজ বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ।

সেন্ট মার্টিনস দ্বীপে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের পিছনে অনেকগুলি সমস্যা প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে শুধু পর্যটন (৩৭%) দ্বীপটির ভূমি ব্যবহারের ধরণটি পরিবর্তনের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। অন্যান্য কারণগুলো হল পর্যটন ব্যবসা (২২%), জনসংখ্যা বৃদ্ধি (২১%), পেশাগত পরিবর্তন (১০%) এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ (১০%) (Muhibbullah & Sarwar, 2017)। এই দ্বীপের ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের

* সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

** ম্নাতক গবেষণা শিক্ষার্থী, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

প্রধান কারণই মূলত পর্যটন ও বাণিজ্যিক বসতি (Rabby,2016)। এর ফলশ্রুতিতে দ্বীপের প্রবাল, ভূমি এবং বাস্তুতন্ত্রের অবক্ষয় মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। অত্যন্ত উদ্বেগ এবং ভয়ের বিষয় হল এরূপ পরিবর্তন এই দ্বীপের অস্তিত্বের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সরকার দ্বীপটির সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আইন গ্রহণ করেছে। পরিবেশগতভাবে সংকটপূর্ণ অঞ্চল ঘোষণার ক্ষমতার ভিত্তিতে বিইসিএ এর অধীনে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সেন্ট মার্টিনসকে ১৯/০৪/১৯৯৯ তারিখে পরিবেশগতভাবে সংকটপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করে (MoEF, 1997)। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ৫ (১) ধারায় পরিবেশ অধিদফতরের মহাপরিচালক কর্তৃক পরিবেশগতভাবে সংকটপূর্ণ অঞ্চল ঘোষণার বিধানাবলী রয়েছে, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে সরকার যদি মনে করে কোনও অঞ্চল পরিবেশগতভাবে সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে রয়েছে বা হুমকির সম্মুখীন হয়েছে এ জাতীয় পরিস্থিতিতে সরকার এই অঞ্চলটিকে পরিবেশগতভাবে সংকটপূর্ণ অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করতে পারে। উপ-ধারা (২) এটাও উল্লেখ করে যে, সরকার উপ-ধারা (১) এর অধীনে ঘোষণা করা পরিবেশগতভাবে সংকটপূর্ণ অঞ্চলে নির্দিষ্ট কিছু কার্যক্রম শুরু করা বা চালিয়ে যাওয়া যাবে না এবং ধারা ৮(২) এ উল্লেখ করা হয়েছে যে এই বাস্তুসংস্থানের ক্ষতির কারণ বলে বিবেচিত মনে করা যে কোনও ব্যক্তির প্রতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নেওয়ার ক্ষমতা মহাপরিচালকের রয়েছে (BECA, 1995)।

পূর্ববর্তী বেশকিছু গবেষণাপত্রে সেন্ট মার্টিনস দ্বীপের ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের ধরন দেখানো হয়েছে। Ali *et al.*, (2017)-তে তাদের "Assessment of Land Use and Land Cover Changes in St. Martin's Island, Cox's Bazar, Bangladesh using RS and GIS Technology" গবেষণাপত্রে সফলভাবে (১৯৭৫- ২০১৫) ৪০ বৎসরের ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের ধরন দেখিয়েছেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন গত ৪০ বৎসরে মোট ৫৫.২১ হেক্টর ভেজিটেশন এবং ২৩.৫৪ হেক্টর জলজ অংশ অপরিবর্তিত বাসস্থানে পরিবর্তিত হয়েছে। এছাড়াও অন্য একটি গবেষণাপত্রে Muhibullah *et al.* "Land Use Pattern, Drainage System and waste Management of Saint Martin's Island: A Geo Environmental Study" তে (২০০৯- ২০১৫) এর ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন দেখিয়েছেন। সেখানে তিনিও উল্লেখ করেন ২০০৯-২০১৫ সাল অর্ধ এই দ্বীপের মোট কৃষিজ জমির পরিমাণ কমে গেছে সেই সাথে মানব বসতির পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এসকল গবেষণাপত্রে অতীত হতে বর্তমানের ভূমি পরিবর্তনের তুলনামূলক চিত্র পাওয়া গেলেও ভবিষ্যৎ দৃশ্যপট পরিবর্তনের চিত্র সম্পর্কে স্পষ্টত কোন ধারণা পাওয়া যায়না।

এই গবেষণাপত্রটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে সি-এ মার্কভ মডেল ব্যবহার করে সেন্ট মার্টিনস দ্বীপের ২০০১ হতে ২০১৯ এর পরিবর্তনের ধরন অনুসরণ করে, ২০৩৬ সালের ভূমি পরিবর্তনের স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরা। গবেষণাপত্রটিতে লক্ষ্য অর্জনের জন্য দুইটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তা হলো (১) Landsat TM স্যাটেলাইট চিত্রাবলী ব্যবহার করে ২০০১-২০১৯ এর ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের ধরন সনাক্ত করা এবং (২) ২০০১-২০১৯ এর ম্যাট্রিক্স এর ভিত্তিতে সি-এ মার্কভ ব্যবহার করে ২০৩৬ সাল পর্যন্ত সেন্ট মার্টিনস দ্বীপের ভবিষ্যৎ ভূমি পরিবর্তনের সম্ভাব্য চিত্র তুলে ধরা। যার ফলশ্রুতিতে বাসস্থান, কৃষিজ জমির পরিমাণ, ভেজিটেশনের পরিমাণ, জলাশয় এবং সৈকত এর পরিবর্তনের একটি সচিত্র ফলাফল লাভ করা যাবে এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিসমূহের সঠিক বাস্তবায়ন এর দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে।

২) তথ্যসূত্রের বিবরণ ও গবেষণা পদ্ধতি

২.১) সমীক্ষা এলাকা ও ভূমি ব্যবহারের মানচিত্রের প্রস্তুতি

স্থানীয়ভাবে নারিকেল জিঞ্জিরা নামে পরিচিত এই দ্বীপ কক্সবাজার জেলার টেকনাফ হতে প্রায় ৯ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। গবেষণা এলাকাটির ভৌগোলিক অবস্থান $20^{\circ} 35' 00''$ উত্তর অক্ষাংশ হতে $20^{\circ} 38' 10''$ উত্তর অক্ষাংশ, $92^{\circ} 18' 10''$ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ হতে $92^{\circ} 20' 20''$ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ যা বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত একটি প্রবাল দ্বীপ। এই দ্বীপটি বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত টেকনাফ উপজেলার একটি ইউনিয়ন।

চিত্র ১ঃ সমীক্ষা এলাকা- সেন্ট মার্টিনস দ্বীপ, কক্সবাজার।

২.২) তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি

এই গবেষণাটি সম্পাদন কল্পে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় উভয় পর্যায়ের উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের জরিপ চালানো হয়েছে এবং স্থানীয় জনগণ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ হয়েছে। তবে মূলত এই গবেষণাপত্রটিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের উপাত্ত অধিক ব্যবহার করা হয়েছে। ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন এর ধরন দেখার জন্য এবং সি-এ মার্কভ মডেল ব্যবহার করে পূর্বাভাসের জন্য ভূ-উপগ্রহ চিত্রাবলী এবং অন্যান্য জিআইএস প্রযুক্তির দ্বারা স্থানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্তের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ল্যান্ডস্যাট টি-এম (TM), এবং ল্যান্ডস্যাট ওএলআই(OLI) এর মাধ্যমে ২০০১-২০১৯ এর ভূমি ব্যবহারের ধরন বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং ২০৩৬ এর ভূমি ব্যবহারের ধরন বিশ্লেষণ এবং পূর্বাভাসের লক্ষ্যে সি-এ মার্কভ এবং কাপ্লা স্ট্যাটিস্টিক্স ব্যবহার করা হয়েছে। সারণী-১ বিভিন্ন স্যাটেলাইট চিত্রাবলীর জন্য মৌলিক তথ্য সরবরাহ করে। ভূমি ব্যবহারের ধরন নির্ণয়ের লক্ষ্যে ল্যান্ডস্যাট চিত্রাবলীকে সুপারভাইজড পদ্ধতিতে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অতীতের ভূমি ব্যবহারের ধরন নিশ্চিতকরণ লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের গবেষণাসহ Google Earth Pro সফটওয়্যারে চিত্র বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

সারণী-১৪ স্যাটেলাইট চিত্রাবলী সম্পর্কিত বিশদ তথ্য।

স্যাটেলাইট চিত্রাবলী	পাথ/রো	ভূ-চিত্র সংগ্রহের তারিখ	রেজুলেশন
Landsat 5 Thematic Mapper (TM)	১৩৫/০৪৬	২২-১২-২০০১	৩০ মিটার
Landsat 5 Thematic Mapper (TM)	১৩৫/০৪৬	১৮-১১-২০০৫	৩০ মিটার
Landsat 5 Thematic Mapper (TM)	১৩৫/০৪৬	১৬-১২-২০১০	৩০ মিটার
Landsat 8 Operational Land Imager (OLI)	১৩৫/০৪৬	৩০-১১-২০১৫	৩০ মিটার
Landsat 8 Operational Land Imager (OLI)	১৩৫/০৪৬	১১-১২-২০১৯	৩০ মিটার

চিত্র ২৪ তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং গবেষণা পদ্ধতি।

২.৩) সিএ-মার্কভ মডেল ব্যবহার করে ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের নকশা প্রস্তুত

২.৩.১ মার্কভ মডেল

ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন নির্ণয়ের লক্ষ্যে একাধিক মডেল রয়েছে যার মাধ্যমে ভূমির পরিবর্তন এর ধারা খুব সহজে ব্যাখ্যা করা যায়। বার্নহ্যাম সর্বপ্রথম ১৯৭৩ সালে দক্ষিণ মিসিসিপির পাললিক উপত্যকার ভূমি ব্যবহারের মডেলিংয়ের জন্য মার্কভ মডেলটি ব্যবহার করেছিলেন (Burnham, 1973)। মার্কভ মডেলটি মূলত একইসাথে

স্থান-কালিক পর্যবেক্ষণ, পরিবর্তন, ভবিষ্যত স্থিতিশীলতার পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও মার্কভ চেইন মডেল ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য এক সময় থেকে অন্য সময়ে ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। নিচের সমীকরণটি ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের পূর্বাভাসের গণনার ব্যাখ্যা করে:

$$S(t, t+1) = P_{ij} \times S(t)$$

যেখানে t সময়ের জন্য $S(t)$ সিস্টেম অবস্থা, $(t+1)$ সময়ের জন্য $S(t+1)$ সিস্টেম অবস্থা এবং একটি নির্দিষ্ট অবস্থার জন্য P_{ij} Transition Probability Matrix যা নিম্নোক্ত ভাবে গণনা করা হয় (Hamad et al., 2018) -

$$= \|P_{ij}\| = \begin{vmatrix} P_{1,1} & P_{1,2} & \dots & P_{1,N} \\ P_{2,1} & P_{2,2} & \dots & P_{2,N} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ P_{N,1} & P_{N,2} & \dots & P_{N,N} \end{vmatrix}$$

$$(0 \leq P_{ij} \leq 1)$$

*সর্বনিম্ন স্থানান্তরের সম্ভাবনা থাকবে (০) এবং সর্বোচ্চ স্থানান্তরের সম্ভাবনা রয়েছে (১)। (Kumar et al., 2014, Behera et al., 2012,).

২.৩.২ সিএ-মার্কভ চেইন মডেল

সেলুলার অটোমেটা এবং 'মার্কভ চেইন' মডেলগুলি ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন মডেলিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয় (Mishra and Rai, 2016; Parsa et al., 2016) সিএ-মার্কভ মডেল মার্কভ চেইন বিশ্লেষণের ট্রানজিশন প্রবাবিলিটি ম্যাট্রিক্স ব্যবহার করে দুইটি পৃথক সময়ের জন্য ভবিষ্যতের ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের পূর্বাভাস দেয়। (Parsa et al., 2016).

সিএ-মার্কভ মডেলটিতে, মার্কভ চেইন দ্বি-মাত্রিক সম্ভাব্য ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করে এবং এই মডেলটি কাপ্লা পরিসংখ্যানের k_{no} , $k_{location}$, $k_{quantity}$ তিনটি সূচক ব্যবহার করে পরীক্ষা করা হয় (Pontius, R.G, 2000)। ০.৮০ কে ভবিষ্যতের পূর্বাভাসের জন্য সন্তোষজনক ফলাফল ধরা হয় এবং যদি মান ০.৮০ এর বেশি হয় তবে একটি সঠিক সিমুলেশন বর্ণনা করে বলে বিবেচিত হয় (Eastman, J.R, 2006, Hamad et al., 2018)।

২.৩.৩ ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের নকশার ত্রুটিমাঙ্কন এবং বাস্তবায়ন

চিত্র ৩ঃ সেন্ট মার্টিনস দ্বীপের ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের শ্রেণিবিভাগ এবং বন্টন মানচিত্র যেখানে বিভিন্ন সময়ের জন্য ২০০১ (টি-এম ৫), ২০০৫ (টি-এম ৫), ২০১০ (টি-এম ৫), ২০১৫ (ওএলআই ৮), ২০১৯ (ওএলআই ৮) স্যাটেলাইট চিত্রাবলী ব্যবহার করা হয়েছে।

সারণী-২ঃ ২০০১, ২০০৫, ২০১০, ২০১৫, ২০১৯ এর ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের সার্বিক বন্টন (একর)
নিম্নোক্ত সারণীতে দেখানো হলো।

ভূমি ব্যবহারের ধরন	২০০১	২০০৫	২০১০	২০১৫	২০১৯
গাছপালা	২৮১.৪৫	২৮৯.৬৬	৩৫৩.৬৭	৩৮৮.৩৭	৩৯৭.৮৯
জলাশয়	৭৬.৪৭	৭২.৩২	৬৯.৬৫	৫৩.৪৫	৪৫.৫৪
কৃষি জমি	৩৮৭.৭৬	৩৬৯.৭৬	২৯৮.৯৬	২৭৬.৬৭	২৬৬.৩৬
সমুদ্র সৈকত	১৬৭.৮৪	১৭৭.৮৭	১৭৯.৯৫	১৮১.১৭	১৮৩.৬৪
নির্মিত এলাকা	১৫.৫৬	১৯.৭৩	২৮.৪৫	৩২.৬১	৩৯.৮৪

উপরোক্ত সারণীতে আমরা ২০০১, ২০০৫, ২০১০, ২০১৫ এবং ২০১৯ এর জন্য ভূমি ব্যবহারের একটি যথার্থ চিত্র দেখতে পাই। শ্রেণি-১ হিসেবে গ্রহণ করা গাছপালার উল্লেখযোগ্য সংখ্যা বৃদ্ধি আমরা দেখতে পাই যা মূলত সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষন আইন, ১৯৯৫ এর ৫ (১) ধারা এবং উপধারা (১) ও (২) এর প্রতিফলন বলে প্রতীয়মান হয়। শ্রেণি-২ জলাশয়কে নির্দেশ করা মান হতে দেখতে পাই ২০০১-২০১৯ এ জলাশয় এর পরিমানের হ্রাস ঘটেছে, মূলত জলাশয় ভরাটকরণ এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক বসতির পরিমান বেড়ে যাওয়া এর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। শ্রেণি -৩ এ কৃষিজমির মোট পরিমাণের হ্রাস ঘটেছে। এছাড়াও সমুদ্র সৈকত যা শ্রেণি -৪ হিসেবে দেখানো হয়েছে, দেখা যায় যে, ২০০১-২০১৯ এর বৃদ্ধি ঘটেছে। নির্মিত এলাকার ২০০৫-২০১০ এর উল্লেখযোগ্য পরিমান বৃদ্ধি ঘটেছে যা পর্যটন শিল্প ও হোটেল ব্যবসার প্রসারকে নির্দেশ করছে।

৩) ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১ ফলাফলের যথার্থতা মূল্যায়নঃ নিচের সারণীটি সেন্ট মার্টিনস দ্বীপের বিভিন্ন সময়ের জন্য ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের উৎপাদক, ব্যবহারকারী, সার্বিক যথার্থতা মূল্যায়ন এবং কাপ্লা পরিসংখ্যান বর্ণনা করে। ফলাফল থেকে আমরা দেখতে পাই যে, সার্বিক যথার্থতা এবং কাপ্লা পরিসংখ্যান যথাক্রমে ৮৭% এবং ০.৮৬ এর মধ্যে।

সারণী ৩ঃ সার্বিক যথার্থতা মূল্যায়ন।

ভূমি ব্যবহারের ধরন	২০০১		২০০৫		২০১০		২০১৫		২০১৯	
	P	U	P	U	P	U	P	U	P	U
গাছপালা	৮৮	৮৮	৮৭	৮৮	৮৭	৮৯	৮৭	৮৯	৮৮	৮৯
জলাশয়	৮৭	৮৭	৮৭	৮৮	৮৮	৮৫	৮৭	৮৬	৮৭	৮৭
কৃষি জমি	৮৬	৭৮	৮৩	৮৬	৮৫	৭৯	৮৪	৮০	৮৪	৮২
সমুদ্র সৈকত	৮৬	৮৮	৮৯	৮৬	৮৬	৮৮	৮৭	৮৮	৮৭	৮৮
নির্মিত এলাকা	৮৬	৮৮	৮৯	৮৬	৮৬	৮৫	৮৭	৮৮	৮৪	৮২
Overall accuracy	৮৭		৮৭		৮৭		৮৭		৮৭	
Overall Kappa Statistic	০.৮৬		০.৮৬		০.৮৬		০.৮৬		০.৮৬	

৩.২ সিএ-মার্কভ চেইন মডেল এবং এলসিএম এর মাধ্যমে ভূমি ব্যবহারের ধরণ বিশ্লেষণঃ সেন্ট মার্টিনস দ্বীপে সি-এ মার্কভ চেইন মডেল বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে দুইটি ধাপে (২০০১-২০১০) এবং (২০১১-২০১৯) এর ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের জন্য Transition Probability Matrix এবং Conditional Probability Image পায় যা

মার্কভ বিশ্লেষণ হতে প্রাপ্ত। গাছপালা যা ২০০১ হতে ২০১৯ কমে গেছে ১৯.৪২% অপরপক্ষে ২০০১-২০১০ এ অন্যান্য শ্রেণী হতে গাছপালা যোগ হয়েছে ৪৬.৪৯%। একইভাবে ২০০১-২০১০ এ জলাশয় হ্রাস পেয়েছে ৫.১৭% এবং অন্যান্য শ্রেণী হতে মোট যুক্ত হয়েছে ৩৫.৫৬%। একইভাবে ম্যাট্রিক্স গণনা পদ্ধতি অন্যান্য শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য।

সারণী ৪ঃ ২০০১ হতে ২০১০ এর ভূমি ব্যবহারের মানচিত্র হতে প্রাপ্ত Transition Probability Matrix এবং Conditional Probability Image.

ভূমি ব্যবহারের ধরণ	২০০১ হতে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন ২০১০ পর্যন্ত					মোট	হ্রাস
	গাছপালা	জলাশয়	কৃষি জমি	সমুদ্র সৈকত	নির্মিত এলাকা		
গাছপালা	০.৮০৫৭	০.০৬৯৪	০.১১৫৪	০.০০২৮	০.০০৬৬	১.০০	০.১৯৪২
জলাশয়	০.০৪৪১	০.৯৪৮৩	০.০০৬৮	০.০০০৫	০.০০০৩	১.০০	০.০৫১৭
কৃষি জমি	০.৩০৩৩	০.১১২৯	০.৫৭৭৮	০.০০১৬	০.০০৪৪	১.০০	০.৬৯৬৭
সমুদ্র সৈকত	০.১০৫১	০.০০৭	০.০১৯৫	০.৮৭৩৯	০.০০০৮	১.০০	০.১৩২৪
নির্মিত এলাকা	০.০১২৪	০.১৭২৬	০.১৭৩৯	০.০০২১	০.৬৩৯০	১.০০	০.৩৬১০
মোট	১.২৭০৬	১.৩১০২	০.৮৯৩৪	০.৮৭৪৬	০.৬৫১২	৫.০০	
বৃদ্ধি	০.৪৬৪৯	০.৩৫৫৬	০.২৯৫৬	০.০০৭	০.০০৮৩		

ধাপ-২ এ গাছপালা হ্রাস পেয়েছে ২০১০-২০১৯ এ ৪২.২৫% এবং অন্যান্য শ্রেণি হতে যুক্ত হয়েছে মোট ৭৯.৯৩%। একইভাবে ম্যাট্রিক্স গণনা পদ্ধতি অন্যান্য শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য।

সারণী-৫ঃ ২০১০ হতে ২০১৯ এর ভূমি ব্যবহারের মানচিত্র হতে প্রাপ্ত Transition Probability Matrix

ভূমি ব্যবহারের ধরণ	২০১০ হতে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন ২০১৯ পর্যন্ত					মোট	হ্রাস
	গাছপালা	জলাশয়	কৃষি জমি	সমুদ্র সৈকত	নির্মিত এলাকা		
গাছপালা	০.৫৭৭৬	০.০০৪১	০.১৭৮৫	০.০৫৩৬	০.১৮৬৩	১.০০	০.৪২২৫
জলাশয়	০.০৫৬৭	০.৮৭০২	০.০০৫৯	০.০২৭১	০.০৪০১	১.০০	০.১২৯৮
কৃষি জমি	০.২৬৮৬	০.০০২৭	০.৫৭৯২	০.০৩৩৫	০.১১৫৯	১.০০	০.৪২০৭
সমুদ্র সৈকত	০.২৬২৩	০.২৪৫১	০.০০৫৯	০.২৭০৬	০.২১৬১	১.০০	০.৭২৯৪
নির্মিত এলাকা	০.২১১৭	০.০২১৭	০.০৮৭৯	০.০৯৯৩	০.৫৭৯৪	১.০০	০.৪২০৫
মোট	১.৩৭৬৯	১.১৪৩৮	০.৮৫৭৪	০.৪৮৪১	০.৭৭০১	৫.০০	
বৃদ্ধি	০.৭৯৯৩	০.২৭৩৬	০.২৭৮২	০.২১৩৫	০.১৯০৭		

২০০১-২০১৯ কে দুইটি ধাপে বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে নমুনা পাওয়া যায় সেটি থেকে সি-এ মার্কভ হতে প্রাপ্ত Transitional Probability Matrix এবং Conditional Probability Matrix এবং এলসিএম হতে হ্রাস বৃদ্ধি এর শতকরা থেকে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ পূর্বাভাসের এর ফলাফল পাই। দুইটি ধাপ যা ২০০১ এর

সাপেক্ষে চলমান পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত থাকলে গাছপালা যা ২৮১.৪৫ একর, সেটি পরিবর্তিত হয়ে ২০৩৬ এ হবে প্রায় ৪২৬.৮৯ একর। দ্বিতীয় ধাপে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ এ গাছপালা ৩৯৭.৮৯ একর হয়েছে এবং এই ধারা চলমান থাকলে ২০১৯-২০৩৬ এ গাছপালার পরিমাণ হবে ৪৬৩.২৯ একর। দুইটি ধাপে আমরা ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ ফলাফল পায়।

চিত্র ৪ঃ ২০০১এর সাপেক্ষে ২০০১-২০৩৬ এবং ২০১৯ এর সাপেক্ষে ২০১৯- ২০৩৬ এর সেন্ট মার্টিনস দ্বীপের ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের মানচিত্র।

সারণী ৬ঃ ২০০১এর সাপেক্ষে ২০০১-২০৩৬ এবং ২০১৯ এর সাপেক্ষে ২০১৯- ২০৩৬ এর সেন্ট মার্টিনস দ্বীপের ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন।

ভূমি ব্যবহারের ধরণ	ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের পরিমাণ- ২০০১ (একর)	ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের পরিমাণ- ২০১৯ (একর)	ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের পরিমাণ- ২০০১ -২০৩৬ (একর)	ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের পরিমাণ- ২০১৯- ২০৩৬
গাছপালা	২৮১.৪৫	৩৯৭.৮৯	৪২৬.৮৯	৪৬৩.২৯
জলাশয়	৭৬.৪৭	৪৫.৫৪	৫.৮৭	৩.৫২
কৃষি জমি	৩৮৭.৭৬	২৬৬.৩৬	২৪১.৩৪	১৯৫.৭৪
সমুদ্র সৈকত	১৬৭.৮৪	১৮৩.৬৪	১৯০.৫১	১৯২.৫৩
নির্মিত এলাকা	১৫.৫৬	৩৯.৮৪	৮৬.২৩	১২৬.৬৯
মোট	৯২৯.০৪	৯৩৩.২৭	মোট	৯২৯.০৪

৩.৫ ফলাফলের বৈধকরণ

মডেল এর বৈধতা নিরূপণের লক্ষ্যে ২০০১ সালের পূর্বাভাস করা ভূমি ব্যবহারের ধরন এবং একইসাথে ২০০১ সালের প্রকৃত ভূমি ব্যবহারের ধরনের পর্যালোচনা করে এর সংখ্যাগত এবং অবস্থানগত মান পাই যা এই মডেলটির বৈধতা প্রদান করে। পরিসংখ্যানিক তথ্য থেকে পাই ২০০১ সালের জন্য পর্যায়ক্রমে K_{no} ০.৮৮৫২, K_{location} ০.৮১৭১, K_{locationstrata} ০.৮১৭১ এবং K_{standard} ০.৮৩৯১, একইভাবে ২০১৯ সালের পূর্বাভাস করা ভূমি ব্যবহারের ধরন এবং একইসাথে ২০১৯ সালের প্রকৃত ভূমি ব্যবহারের ধরনের পর্যালোচনা করে পর্যায়ক্রমে K_{no} ০.৮৪২৫, K_{location} ০.৮৮৭৬, K_{locationstrata} ০.৮৮৭৬ এবং K_{standard} ০.৮৪৯৪। যা প্রমাণ করে মডেলটিতে ত্রুটির পরিমাণ খুবই সামান্য এবং উপেক্ষাযোগ্য। ছকটিতে উল্লেখ করা ২০০১ সালের জন্য পাওয়া সকল তথ্যের যথার্থতা নিশ্চিত করে এবং এই নিশ্চয়তা দেয় যে উল্লেখকৃত তথ্য গ্রহণযোগ্য। K এর সকল মান প্রায় ৮০% এর থেকে বেশী যা মডেলের গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করে।

সারণী ৭ঃ ২০০১ এবং ২০১৯ এর জন্য K এর মান।

K Indicators	২০০১	২০১৯
K _{no}	০.৮৮৫২	০.৮৪২৫
K _{location}	০.৮১৭১	০.৮৮৭৬
K _{locationstrata}	০.৮১৭১	০.৮৮৭৬
K _{standard}	০.৮৩৯১	০.৮৪৯৪

৪) উপসংহার

গবেষণার বিশ্লেষণ এবং প্রাপ্ত ফলাফল থেকে ২০০১-২০১৯ এর ধারা বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে ২০৩৬ সালের জন্য ভূমি পরিবর্তনের সার্বিক একটি চিত্র পাওয়া যায়। এছাড়াও ২০০১-২০৩৬ (৩৬ বছর) এর ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের কালিক এবং স্থানিক সংখ্যাগত ফলাফল পাওয়া যায়, যেখানে ২০০১-২০১৯ এর অতীতের ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় যে, মোট জলাশয় এবং কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পেলেও মূলত গাছপালা, সৈকত এবং নির্মিত এলাকার পরিমাণ বেড়েছে এবং এই ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৩৬ সালে জলাশয় এবং কৃষি জমির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে এবং নির্মিত এলাকার ব্যাপক প্রসার ঘটবে যা মূলত সেন্ট মার্টিনস দ্বীপের প্রাকৃতিক যে বৈশিষ্ট্য তা বিনষ্ট করে ফেলবে। নিঃসন্দেহে পর্যটন শিল্প এবং বাস্তুসংস্থানতান্ত্রিক গুরুত্বের জন্য এবং একই সাথে একমাত্র প্রবাল দ্বীপ হিসেবে সেন্ট মার্টিনস দ্বীপ বাংলাদেশের জন্য অমূল্য এক সম্পদ এবং এই সম্পদ রক্ষার্থে এর পরিবর্তন এর ধারা পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্য সহায়িকা

- Burnham, B.O., 1973. Markov intertemporal land use simulation model. J. Agric. Appl. Econ. 1973, 5, 253–258.
- D Behera, M.; Borate, S.N.; Panda, S.N.; Behera, P.R.; Roy, P.S., 2012. Modelling and analyzing the watershed dynamics using Cellular Automata (CA)-Markov model, A geo-information-based approach. J. Earth Syst. Sci. 2012, 121, 1011–1024.
- Eastman, J.R., 2006. IDRISI Andes Tutorial; Clark Labs: Worcester, MA, USA, 2006.
- Kumar, S.; Radhakrishnan, N.; Mathew, S., 2014. Land use change modelling using a Markov model and remote sensing. Geomat. Nat. Hazards Risk 2014, 5, 145–156.
- Md. Shahjahan Ali, Sukumar Datta, Abu Taleb Pramanik, S.A.M. Arif ul Haque, Md. S.M. Mizanur Rahman,

- Ms Nazma, Ashfaque Ahmed, 2017, *Assessment of Land Use and Land Cover Changes in St. Martins's Island, Cox's Bazar*, Bangladesh using RS and GIS Technology, ISSN 2320-9283, Peer reviewed International Journal, IJSD, Ranchi, India, Vol. 5(4)
- Mishra, V.N.; Rai, P.K.; Mohan, K. Prediction of land use changes based on land change modeler (LCM) using remote sensing: A case study of Muzaffarpur (Bihar), India. *J. Geogr. Inst. Jovan Cvijic SASA* 2014, 64, 111–127.
- (MoEF) Ministry of Environment & Forest. (1997). *The Environment Conservation Rules-1997*, Bangladesh Gazette, (2nd ed). Dhaka: Ministry of Environment & Forest (MoEF), Government of the Peoples Republic of Bangladesh, pp.179-226.
- Muhibbullah1 & Iqbal Sarwar1, Land Use Pattern, Drainage System and Waste Management of Saint Martain's Island: A Geo-Environmental Study *Journal of Geography and Geology*; Vol. 9, No. 4; 2017 ISSN 1916-9779 E-ISSN 1916-9787,2017
- Parsa, V.A.; Yavari, A.; Nejadi, A. Spatio-temporal analysis of land use/land cover pattern changes in Arasbaran Biosphere Reserve: Iran. *Model. Earth Syst. Environ.* 2016, 2, 1–13.
- Pontius, R.G., 2000. Quantification error versus location error in comparison of categorical maps. *Photogramm. Eng. Remote Sens.* 2000, 66, 1011–1016.
- Rabby, F. (2016). *Environmental and Socio-economic condition of Saint Martin's Island* (Unpublished MS Study report). Department of Geography and Environment, Jahangirnagar University. Savar, Dhaka.
- Rahel, H., Balzter, H., and Kolo, K., 2018. Predicting Land Use/Land Cover Changes Using a CA-Markov Model under Two Different Scenarios.
- Rashid, H., & Rob, M. A. (1997, June 6). Narikel Jinjiradwip: Why not declare it a protected area. *The Daily Independent* (Weekend Magazine, Saint Martin's: An Endangered Natural Park), pp.2-7.
- The Bangladesh Environment Conservation Act, 1995 Act No. 1 of 1995
[Bangla text of the Act was published in the Bangladesh Gazette, extra-ordinary issue of 16-2-1995 and amended by Act Nos 12 of 2000 and 9 of 2002.]
- The Bangladesh Environment Conservation Act, 1995 Act No. 1 of 1995